

ЗА ПРОГРЕСИВНАТА АСИМИЛАЦИЯ НА [в] В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (АКУСТИЧЕН АСПЕКТ)

Владислав Маринов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

w.marinov@ts.uni-vt.bg

Резюме При реализацията на звучния лабио-дентален проходен консонант [в] след беззвучни консонанти в книжовната и диалектната реч в някои случаи е регистрирана прогресивна асимилация на [в] по звучност. В изследването се анализират акустичните стойности на реализациите на звучния лабио-дентален проходен консонант [в] в дву- и трикомпонентни клъстери и степента на асимилирането му. Резултатите от анализите показват, че акустичната идентификация на [в] зависи от характера на предходния консонант. След сибиланти консонантът [в] се реализира чрез варианти, които в акустично отношение са по-близо до [ф], като в някои случаи се достига до пълна асимилация, т.е. [в]>[ф], докато след преградни съгласни [в] в повечето случаи запазва своята звучност.

Ключови думи: български език, прогресивна асимилация, лабио-дентал [в]

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Асимилацията е вид комбинаторна промяна, при която два или повече звука уподобяват помежду си артикулационните си и акустически характеристики. В потока на речта такова взаимодействие може да настъпи между вокали, между консонанти, а също така синхронно между вокали и консонанти, т.нар. вокално-консонантно взаимодействие (за ВКВ вж. повече у Коцев/ Kochev 2010: 20 – 21). Освен според вида на звуковете, които участват в асимилацията, тя може да се класифицира и според степента ѝ, посоката, контакта между звуковете и т.н.

Добре систематизирана класификация на видовете асимилации прави Р. Павлик в статията си “A Typology of Assimilations”, където въз основа на 17 критерия авторът обособява повече от 50 вида асимилации (вж. Pavlík 2009). От всички тях тук аз се спирам единствено върху взаимодействието в консонантни съчетания, съставени от *обструенти* + [в], т.е. потенциална

контактна асимилация, п
ност следващия (прогреси
отбелязва, че в артикулаци
ше, т. е. предварително „в
на следващия звук (т.нар.
артикулационна инерция, т.е. з
на предходния звук и при с
Linder 1979: 224). Прогрес
в тюркските и угро-финск
ските (Стойков/ Stoykov
според Л. Ломбарди в пов
от обструенти, асимилаци
прогресивната е резултат
правила (Lombardi 1995).
асимилация по звучност в н
проходните съгласни като
са асимилирани по звучн
Х. Бьорндал установява,
в диалекти на някои слав
др.), така и в неславян
Хал също отбелязва, ч
прогресивна асимилация

В българския език п
дана също на диалектно
[в] след беззвучен консо
1979: 16; Стойков/ Stoyk
ки че форми като *сфой*
в по-голямата част от б
губина (Младенов/ М
ския език (повече за тер
Маринов/ Marinov 20
българския книжовен е
та асимилация. Случ
се извършва под влиян
със съгласните [в, в'] в
тип редуване, резултат
вния изговор” (ГСБКЕ

Както отбелязва Д
фонологично гледище
нето на българския ко
да повече към групата
съгласни.” (Тилков/ Т
диахронията съвреме
от билабиалния сонор
денталния беззвучен

контактна асимилация, при която предходният звук асимилира по звучност следващия (**прогресивна асимилация**). Руският езиковед Л. Зиндер отбелязва, че в артикулационния процес по-често се наблюдава антиципация, т. е. предварително „нагаждане“ на говорните органи за учленението на следващия звук (т.нар. **регресивна асимилация**), но се среща и артикулационна инерция, т.е. запазване на някои компоненти от артикулацията на предходния звук и при следващия (**прогресивна асимилация**) (Зиндер/ Zinder 1979: 224). Прогресивната асимилация е с по-висока фреквентност в тюркските и угро-финските езици, а по-рядко се среща в индоевропейските (Стойков/ Stoykov 1966: 166; Бояджиев/ Boyadzhiev 1995: 79), като според Л. Ломбарди в повечето езици, когато са налице кльстери, съставени от обструенти, асимилацията по звучност е предимно регресивна, докато прогресивната е резултат от действието на определени фоно-морфологични правила (Lombardi 1995). От друга страна, при анализа на проявите на асимилация по звучност в нидерландския език И. Слис достига до извода, че предходните съгласни като втори компонент в консонантни кльстери винаги са асимилирани по звучност, за разлика от преградните (Slis 1985: 127), а К. Бьорндал установява, че прогресивна асимилация на [v] се среща както в диалекти на някои славянски езици (български, полски, чешки, словашки и др.), така и в неславянски езици (унгарски и иврит (Bjorndahl 2018). Д. Хал също отбелязва, че в някои формации на чешкия език [v] е обект на прогресивна асимилация след беззвучен обструент (Hall 2004: 192).

В българския език прогресивната асимилация по звучност е регистрирана също на диалектно ниво и се свързва предимно с обеззвучаването на [v] след беззвучен консонант (Цанова/ Tsanova 1985; Бояджиев/ Boyadzhiev 1979: 16; Стойков/ Stoykov 2002: 158; КДДБЕ/ KDDBE 2014 и др.). Въпреки че форми като *сфòй* < *свòй*, *сфèкър* < *свèкър*, *сфàт* < *свàт* и др. се срещат в по-голямата част от българските диалекти, както и в български говори в Турквина (Младенов/ Mladenov 1993), и са регистрирани отдавна в българския език (повече за териториалния обхват и хронологията на явлението вж. Маринов/ Marinov 2010), прогресивната асимилация не е кодифицирана в българския книжовен език, срв. „За българския език е характерна регресивната асимилация. Случаи на прогресивна асимилация, когато уподобяването се извършва под влиянието на предходната съгласна, се откриват най-често при редуване, резултат от прогресивна асимилация, не е възприет в книжовния изговор“ (ГСБКЕ/ GSBKE 1982: 206).

Както отбелязва Д. Тилков, „съгласната *v* както от фонетично, така и от фонологично гледище заема по-особено място в системата и функционира по-често към групата на сонорите, отколкото към групата на фрикативните съгласни.“ (Тилков/ Tilkov 1980: 148). Това е така, тъй като от гледище на функционалния съвременният лабиодентален звучен обструент [v] се развива от билабиялния сонор [w], за да заеме позицията на звучен корелат на лабиоденталния беззвучен обструент [f], който навлиза по-късно в българската

консонантна система (повече вж. у Маринов/ Marinov 2010: 97 – 98; както и Тилков/ Tilkov 1980: 148; Ушева/ Usheva 2017: 40 – 41; 2020: 32 – 33). Промяната на артикулацията на [в] и последвалата загуба на известна част от сонорната му звучност оказват влияние върху днешната му артикулация и двойствената му фонетична природа – от една страна [в] запазва характеристиките си на сонор, тъй като намиращите се пред него беззвучни консонанти не се озвучават, срв. *творец* ~ *дворец*, а от друга – като всички звучни обструенти [в] е обект на регресивна асимилация пред беззвучни шумови консонанти, напр. *мравка* /*мр̀а̀фка*/, *вчера* /*фч̀ера*/ и т.н., както и се обеззвучава в абсолютно краесловие, напр. *прав* /*п̀ра̀ф*/, *любов* /*л'уб̀дф*/ и др. Неустойчивите му фонетични характеристики водят до по-големия брой позиции (в сравнение с останалите звучни обструенти), в които се обеззвучава. Например в рамките на фонетичната дума предлогът *в/във* се обеззвучава пред вокали и сонори за разлика от останалите предлози, които завършват със звучен обструент, срв. *в_езерото* /*ф_̀езерото*/, *в реката* /*ф_̀река̀та*/ и *над езерото* /*над_̀езерото*/, *над реката* /*над_̀река̀та*/). Също така с повишена фреквентност в разговорна реч е обеззвучаването на [в] като представка пред сонори, напр. *влизам* /*фл̀изам*/, *внушавам* /*фнуш̀авам*/ и др. (ГСБКЕ/ GSBKE 1982: 149 – 150). Наред с това данните от труда на М. Младенов „Българските говори в Румъния“ (Младенов/ Mladenov 1993) и от по-ранно мое изследване (Маринов/ Marinov 2008) показват, че в българската реч на билингви консонантът [в] губи звучността си не само след съскави и шушкави съгласни, както отбелязва Д. Тилков (Тилков/ Tilkov 1980: 152), а след всички беззвучни консонанти.

2. ОБЕКТ И ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Обект на това изследване са акустичните характеристики на лабиоденталния звучен обструент [в] като последен елемент в консонантни кълстери, съставени от 2 или 3 звука. Основната цел е чрез анализ на акустичните стойности на [в] да се установи степента на потенциално обеззвучаване на консонанта [в] под влияние на предходен беззвучен обструент.

3. МЕТОДОЛОГИЯ И СОФТУЕР

Записано е произнасянето на експерименталните консонантни групи от двама информатори: И₁ – жена, 35 г., западнобългарска артикулация; И₂ – мъж, 42 г., източнобългарска артикулация. Записите са правени за целите на изследването. Микрофонът е явен, USB микрофон Trust Starzz (impedance 2200 Ohm, sensitivity -45 dB, sound pressure level 115 dB, frequency response 50 Hz – 16000 Hz).

С помощта на Speech A...

кълстери:

1. $C_{зв} C_B V_1$, където $C_{зв}$ е [в], а V_1 е вокал с ударение – [св̀а]
2. $C_{беззв} C_B V_1$, където $C_{беззв}$ е [в], а V_1 е вокал с ударение – [св̀а]
3. $C_{зв} C_B V_1$, където $C_{зв}$ е [в], а V_1 е ударен вокал – [зв̀а]
4. $C_{беззв} C_B V_1$, където $C_{беззв}$ е [в], а V_1 е вокал с ударение – [св̀а]
5. $C_{беззв} C_{беззв} C_B V_1$, където $C_{беззв}$ е [в], а $C_{беззв}$ е преграден, C_B е консонантът [св̀а]
6. $C_{беззв} C_{беззв} C_B V_1$, където $C_{беззв}$ е [в], а $C_{беззв}$ е консонантът [св̀а]

В акустичния експеримент [в] в позиция след преграден обструент и близкостта му в дву- и тризвучни кълстери провери вероятността за регресивна асимилация в кълстери с 2 беззвучни консонанта и действието върху [в] на консонантното съществуване на регресивна асимилация.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ И

1. Акустични характе

И₁

Фиг.

¹⁹ <https://software.sil.org/sp>

Maginov 2010: 97 – 98; както
7: 40 – 41; 2020: 32 – 33).
ната загуба на известна част
у днешната му артикулация
а страна [в] запазва характе-
пред него беззвучни консо-
д друга – като всички звучни
ция пред беззвучни шумови
пра/ и т.н., както и се обез-
праф/, любов /л'убòф/ и др.
одят до по-големия брой по-
нти), в които се обеззвучава.
едлогът в/във се обеззвучава
е предлози, които завършват
то/, в реката /ф_река̀та/ и
ка̀та/. Също така с повише-
аването на [в] като представ-
м /фну̀шавам/ и др. (ГСБКЕ
те от труда на М. Младенов
Mladenov 1993) и от по-ранно
зват, че в българската реч на
не само след съскави и шуш-
ков/ Tilkov 1980: 152), а след

ГО

характеристики на лабиоден-
мент в консонанти кльстери.
чрез анализ на акустичните
отенциално обеззвучаване на
звучен обструент.

талните консонантни групи от
обългарска артикулация; И₂ –
исите са правени за целите на
офон Trust Starzz (impedance
vel 115 dB, frequency response

С помощта на Speech Analyzer ver. 3.1.0.148¹⁹ са анализирани следните кльстери:

1. $C_{зв} C_{в} V_1$, където $C_{зв}$ е звучен преграден консонант, $C_{в}$ е консонантът [в], а V_1 е вокал с ударение – [зв̀а]
2. $C_{беззв} C_{в} V_1$, където $C_{беззв}$ е беззвучен преграден консонант, $C_{в}$ е консонантът [в], а V_1 е вокал с ударение – [кв̀а]
3. $C_{зв} C_{в} V_1$, където $C_{зв}$ е звучен сибилант, $C_{в}$ е консонантът [в], а V_1 е ударен вокал – [зв̀а]
4. $C_{беззв} C_{в} V_1$, където $C_{беззв}$ е беззвучен сибилант, $C_{в}$ е консонантът [в], а V_1 е вокал с ударение – [св̀а]
5. $C_{беззв} C_{беззв} C_{в} V_1$, където $C_{беззв}$ е беззвучен преграден, $C_{беззв}$ е беззвучен преграден, $C_{в}$ е консонантът [в], а V_1 е вокал с ударение – *подквася* /*пòт-кв̀ас'ъ*/
6. $C_{беззв} C_{беззв} C_{в} V_1$, където $C_{беззв}$ е беззвучен преграден, $C_{беззв}$ е беззвучен сибилант, $C_{в}$ е консонантът [в], а V_1 е вокал с ударение – *надсвиря* /*на̀т-св̀ир'ъ*/

В акустичния експеримент, освен че се съпоставят характеристиките на [в] в позицията след преграден и проходен консонант, се сравняват и реализациите му в дву- и трикомпонентни консонантни групи, което цели да провери вероятността за реализация едновременно на прогресивна и регресивна асимилация в кльстера. По този начин се проследява дали наличието на 2 беззвучни консонанта увеличава артикулационната инерция, или въздействието върху [в] на консонанта, намиращ се пред него, намалява след осъществяването на регресивната асимилация.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. Акустични характеристики на [в] в кльстер $C_{зв} C_{в} V_1$

Фиг. 1. Спектрограми на кльстер *зв̀а*

¹⁹ <https://software.sil.org/speech-analyzer/>

От фиг. 1 се вижда, че и при двамата информатори в изследвания клъстер [в] се реализира като звучен обструент и проявява бившата си сонорна формантна структура, която отчетливо е регистрирана в спектрограмата. Формантите на [в] са своеобразно начало на формантите на следващия вокал и образуват цялост с тях (или „продължение на преходите на вокалните форманти”, вж. ГСБКЕ/ GSBKE 1982: 82), за разлика от акустичната структура на предходния звучен преграден обструент [г]. На спектрограмата е регистриран и шумът на експлозията в края на артикулацията на [г], който е по-отчетлив при I_1 ($\approx 0,3$ сек.). Ако се съпоставят двата звучни обструента помежду им, може да се отбележи, че при проходния [в] е налице по-концентриран шум в областта на 3000 – 3500 Hz.

2. Акустични характеристики на [в] в клъстер $C_{\text{беззв}} C_V V_1$

I_1

I_2

Фиг. 2. Спектрограми на клъстер *квã*

За разлика от реализацията на [в] в клъстера *гвã*, тук в някаква степен е реализирана прогресивна асимилация по звучност на [в]. Софтуерът е регистрирал характерната сонорна формантна структура на [в], но надделява шумовият компонент, който от предходния беззвучен консонант продължава и при [в], т. нар. от Л. Зиндер *артикуляционна инерция*. С други думи, тук след експлозията гласилките се включват малко по-късно в артикулацията и първоначално издишната въздушна струя преминава неозвучена през прохода, образуван от долната устна и горните резци. По този начин, ако се удължи екскурсията, човешкото ухо ще долови звук, който е по-близък до [ф] (но с по-слаба интензивност и продължителност на шума).

На сх. 1 са представени зоните на контакт на проходния консонант [в] с предходния преграден беззвучен [к] (1) и следващия ударен вокал [а] (2). Вижда се, че ако се удължи времетраенето на беззвучната екскурсия, то рекурсията на [в] се интегрира в следващата вокална артикулация, като в резултат от това човешкото ухо вероятно ще идентифицира само шумовия компонент от учленението и така в някои случаи консонантът [в] в изследвания клъстер се отъждествява с [ф]. Като изключим индивидуалните учленителни навици, може да се допусне, че такава артикулация би се наблюдавала

Схема 1. Взаим

при ускорен темп на реч
в резултат от което по-г
ния (заради отпуснатите
стените на прохода. А то
се идентифицира като [

3. Акустични хара

I_1

Фиг

4. Акустични хара

I_1

Фиг

ви съгласни звукове
 СБКЕ/ GSBKE 1982:
 руент [з] действието
 илките, които произ-
]. Докато в клъстера
 го по-висока степен
раден консонант + в
 ябва бързо да образу-
 то при комбинацията
 го наличният проход
 са налице условия за
 лационната инерция.
 гресивна асимилация
 ж. повече у Маринов/

C_{беззв} C_{беззв} C_в V₁

I₂

отквас'ъ

P C_{беззв} C_{беззв} C_в V₁

I₂

натсвир'ъ

лацията на преградните
 звучни), който обхваща в
 е и вокално-консонант-

ното взаимодействие между вокала [o] и консонанта [т], чиято екскурсия е звучна, но след това в областта на експлозията и при следващия беззвучен консонант има само шум, като при [к] шумът е по-интензивен (вж. и ГСБКЕ/ GSBKE 1982: 74). След експлозията на [к] започва артикулацията на [в] с проявите на формантите на бившия сонор, които се свързват с формантните преходи на следващия вокал.

На фиг. 6 също личи вокално-консонантното взаимодействие между вокала [а] и следващия консонант [т], където след шума от експлозията софтуерът е регистрирал интензивния шум от артикулацията на [с], като в единия случай (при I₁) интензитетът е концентриран в областта на 3500 – 5000 Hz, но времетраенето е по-кратко – ≈0,15 сек., като формантната структура на [в] е ясно изразена. При I₂ шумът от сибиланта [с] не е толкова интензивен, но е с повишено времетраене и продължава и при артикулацията на [в], т.е. тук инерцията е по-голяма. Ако се сравнят акустическите характеристики на консонанта [в] в двете артикулации, може да се допусне, че в първия случай човешкото ухо би идентифицирало звука като [в], а във втория – по-скоро като [ф].

5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от анализираниите клъстери показват, че когато консонантът [в] се намира след беззвучен шумов консонант акустическите му характеристики са непостоянни, като зависят от:

- 1) вида на предходния консонант;
- 2) темпа на речта;
- 3) произносителния стил, използван от говорещия;
- 4) влияние от чуждоезикова артикулационна база.

Във връзка с вида на консонанта преди [в] може да се каже, че преградните съгласни заради мигновената си (моментна, избушна) артикулация влияят в по-ниска степен върху акустичните стойности на [в]. След момента на експлозията, в случаите, когато артикулацията на консонанта [в] е удължена (поради екстралингвистични фактори), артикулационната инерция е по-малка и гласилките могат да се включат пълноценно в артикулацията на [в], за да произведат тон, който е достатъчен [в] да бъде идентифициран като звучен обструент. Когато съчетанието е от *проходен беззвучен консонант + в*, артикулационната инерция от учленението на предходния консонант е по-голяма, а звуковата енергия на съскавите и шушкавите съгласни асимилира в различна степен звучността на [в] (вж. и Тилков/ Tilkov 1980: 152). В някои от тези случаи (в зависимост и от действията на останалите изброени фактори, като темп на речта, небрежна артикулация и др.) ухото на слушащия долавя реализация на беззвучния обструент [ф], т.е. налице е прогресивна асимилация на [в]. От друга страна, темпът на речта и произносителният стил на говорещия влияят по относително еднакъв начин върху артикулацията на [в]. В първия случай учленението се съкращава, като

включването на гласилките е едва при артикулацията на вокала. По този начин в позицията на [в] ухото долавя предимно шум и регистрира беззвучният консонант [ф]. При небрежния (разговорния) произносителен стил „говорният апарат като цяло се отличава с по-слаба напрегнатост; ... няма достатъчна отчетливост в звукообразуването и изговарянето на думите ...“ (Вътов/ Votov 2002: 303), което също води до съкращаване на артикулацията на [в], при която отново надделява фрикативният шум, а както отбелязва Л. Бондарко, звучните обструенти се различават от беззвучните не само по наличието на нискочестотен елемент в резултат от работата на гласилките, а и по по-слабия характеристичен шум. Авторката посочва, че за консонанта [в] шумовият компонент е много слаб и може да не бъде фиксиран в спектрограмата (Бондарко/ Bondarko 1991: 76). С други думи, със засилване на шумовия компонент в артикулацията на [в], неговата реализация в речта се приближава в акустично отношение до [ф].

Сред факторите, които оказват влияние върху артикулацията след беззвучен консонант на звучния обструент [в], можем да включим и усвояването на чуждоезикова артикулационна база особено когато става дума за естествен билингвизъм, когато единият или и двата езика не са изучавани целенасочено. При естествения билингвизъм се проявяват множество интерференции, сред които най-последователни са фонетичните. Затова са регистрирани множество случаи на прогресивна асимилация на [в] след беззвучни консонанти от всички локални редове в българската реч на билингви, които използват активно румънски език (Младенов/ Mladenov 1993; Маринов/ Marinov 2008), където прогресивната асимилация на [в] е кодифицирана в някои думи, като *sfadă* ‘свада’, *sfeșnic* ‘свещник’, *jertfă* ‘жертва’ и др.

От казаното дотук може да се обобщи, че звучният проходен консонант [в], от една страна, заради процесите в българската консонантна система, а от друга – заради артикулационно-акустическите му характеристики, в позиция след беззвучен консонант се реализира чрез варианти, които в някои случаи в артикулационно и акустическо отношение се доближават до [в], а в други – до [ф], като може да се достигне и до пълната му асимилация в зависимост от фонетичните условия и индивидуалните артикулационни особености на говорещия.

Литература / References

- Бондарко 1991: Бондарко, Л., Л. Вербицкая, М. Гордина. Основы общей фонетики. Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербургского университета.
[Bondarko 1991: Bondarko, L., L. Verbickaja, M. Gordina. Osnovy obshhej fonetiki. Sankt-Peterburg, Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta.]
- Бондарко 1995: Бояджиев, Ж. Увод в езикознанието. Пловдив, Издателство „Христо Г. Данов“ [Boyadzhiev 1995: Boyadzhiev, Zh. Uvod v ezikoznaniето. Plovdiv, Izdatel'stvo „Hristo G. Danov“]

- Бояджиев 1979: Бояджиев, Т. Гласилки в българския език. Пловдив, Издателство на БАН, 1979. [Boyadzhiev 1979: Boyadzhiev, T. Glasilki v balgarskia ezik. V. Tarnovo, Uchebno izdatel'stvo na BAN]
- Вътов 2002: Вътов, В. Фонетика на българския език. Пловдив, Издателство на БАН [Votov 2002: Votov, V. Fonetika na balgarskia ezik. V. Tarnovo, Uchebno izdatel'stvo na BAN]
- Граматика на съвременния български език (гл. ред. Д. Тилков). София, Издателство на БАН [Gramatika na savremennia balgarski knizhovnia. Izdatel'stvo na BAN]
- Зиндер 1979: Зиндер, Л. Общая фонетика. Москва, Высшее учебное издание второе, переработанное [Zinder 1979: Zinder, L. Obshchaja fonetika. Moskva, Vysshaja shkol'naja knizhnica, izdanie vtoroje, pererabotannoe]
- Карта на диалектите в България (гл. ред. Л. Василева, Л. Василева-Кочев). Пловдив, Акад. изд. „Проф. Маринов“ [Kartata na dialektite v Balgarska. Izdatel'stvo na BAN]
- Кочев 2010: Кочев, И. Българска фонетика. Пловдив, Акад. изд. „Проф. Маринов“ [Kochev 2010: Kochev, I. Balgarska fonetika. Sofia, Akaд. izd. „Prof. Marin Drinov“]
- Маринов 2008: Маринов, В. Билингвизъм и интерференция в северозапад. В. Търново, Издателство на БАН [Marinov 2008: Marinov, V. Bilingvizъм i interferentsia v krajnia balgarska. Tarnovo, Izdatel'stvo na BAN]
- Маринов 2010: Маринов, В. Още за билингвизма. Пловдив, Български език, № 3, с. 9-18 [Marinov 2010: Marinov, V. Oshe za bilingvizma. Balgarski ezik, № 3, s. 9-18]
- Младенов 1993: Младенов, М. Билингвизъм и интерференция в българската реч. Пловдив, Издателство на БАН [Mladenov 1993: Mladenov, M. Bilingvizъм i interferentsia v balgarskata rech. Plovdiv, Izdatel'stvo na BAN]
- Стойков 1966: Стойков, Ст. Увод в българския език и изкуство [Stoykov 1966: Stoykov, S. Uvod v balgarskia ezik i izkustvo. Sofia, Nauka i izkustvo]
- Стойков 2002: Стойков, Ст. Българска фонетика. Пловдив, Акад. изд. „Проф. Маринов“ [Stoykov 2002: Stoykov, S. Balgarska fonetika. Plovdiv, Akaд. izd. „Prof. Marin Drinov“]
- Тилков 1980: Тилков, Д. Фонетика на българския език – В: Помагало по българския език. Пловдив, Наука и изкуство, с. 1-10 [Tilkov 1980: Tilkov, D. Fonetika na balgarskia ezik – V: Pomagaloto po balgarskia ezik. Plovdiv, Nauka i izkustvo, s. 1-10]
- Ушева 2017: Ушева, К. Сонорни гласилки в българския език. Пловдив, Акад. изд. „Проф. Маринов“ [Usheva 2017: Usheva, K. Sonornni glasilki v balgarskia ezik. Plovdiv, Akaд. izd. „Prof. Marin Drinov“]

- Ушева 2020: *Ушева, К.* Атлас на вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона. Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ [Usheva 2020: *Usheva, K.* Atlas na vokalno-konsonantното vzaimodeystvie v yuzhnata chast na yatovata izoglosna zona. Blagoevgrad, YuZU „Neofit Rilski“]
- Цанова 1985: *Цанова, С.* Преходът св>сф в българските диалекти – Български език, № 2, с. 131 – 134 [Tsanova 1985: *Tsanova, S.* Prehodat sv>sf v balgarskite dialekti – Balgarski ezik, № 2, s. 131 – 134]
- Bjorndahl 2018: *Bjorndahl, C.* A story of /v/: Voiced spirants in the obstruent-sonorant divide. PhD dissertation, Cornell.
- Lombardi 1995: *Lombardi, L.* Restrictions on direction of voicing assimilation: an OT account – In: University of Maryland Working Papers in Linguistics. 3, pp. 89 – 115
- Hall 2004: *Hall, Daniel Currie.* A Formal Approach to /v/: Evidence from Czech and Slovak. – In: Formal Approaches to Slavic Linguistics 12: The Ottawa Meeting, edited by Olga Arnaudova, Wayles Browne, Maria Luisa Rivero, & Danijela Stojanović. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, pp. 187–205.
- Pavlik 2009: *Pavlik, R.* A Typology of Assimilations – In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics, Vol. 6 Issue 1, pp. 2 – 26
- Slis 1985: *Slis, I. H.* The voiced-voiceless distinction and assimilation of voice in Dutch. PhD Dissertation, University of Nijmegen

PROGRESSIVE ASSIMILATION OF [V] IN BULGARIAN LANGUAGE (ACOUSTIC ASPECT)

Vladislav Marinov

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

w.marinov@ts.uni-vt.bg

Abstract: In some cases of literary and dialectal speech progressive assimilation of [v] by voice has been registered in the realization of the voiced labiodental fricative consonant [v] after voiceless consonants. The study analyzes the acoustic values of the voiced labiodental fricative consonant [v] realizations in two- and three-component clusters and the degree of its assimilation. The results show that the acoustic identification of [v] depends on the pattern of the previous consonant. The consonant [v] after sibilants is realized by variants which are acoustically closer to [f], and in some cases complete assimilation is reached, ie [v] > [f], while in most cases it retain its voice after stop consonants [v].

Keywords: Bulgarian language, progressive assimilation, labiodental consonant [v]

БЪЛГАРСКИТЕ НАЗВАНИЯ НА ДОМАЦИНА В ОБЩОСЛАВЯНСКИЯ

Илия

Институт за български език
Българска академия на науките

Резюме: Названията на домакинствата, включително на лингвистичен аспект, са тематика и обхват лингвистичен аспект. Това беше обект на изследване е фактът, че българският лингвистичен атлас липсва. Чрез българският език да остане интересни тенденции и междуезиковите разлики. Разглежда въпроса през призмата на връзка с проучванията по проблем в Европската лингвистична комисия. Многообразието на българската дикция. Названията бъдат поставени общославянски тенденции и тяхната реализация. Затова статията разглежда в българския език, Felis domestica, употребяващи се в този процес, проследява се етнически парадигми, а освен това се разглеждат други обекти от действителността.

Ключови думи: диалектология, лингвистика и др.

²⁰ Статията е написана във вестник „Европейски лингвистичен аспект“. Проф. Л. Андрейчин“, финансовата подкрепа на Българския език за безвъзмездни средства ме